

ФАРҒОНА ШАХРИ БЎЙИЧА САЛЬМОНЕЛЛЁЗ КАСАЛЛИГИНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ЭПИДЕМИЯГА ҚАРШИ ЧОРА ТАДБИРЛАР ТИЗИМИ

Рахимов Тохиржон Ганиевич

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти стажёр ўқитувчиси

Абдуллажонова Гулзода

ФЖСТИ Тиббий профилактика иши 4-боскич 720-гурух талабаси

Аннотация: Дунё миқёсидаги иқтисодий, ижтимоий ҳамда сиёсий жараёнларнинг ривожланиш жадаллиги кескин суръат билан ўсиб бориши бараварида ичак инфекцияларини ҳам сезиларли даражада ўсиб бориши кузатилмоқда.

Калит сўзлар: госпиталь, бактерия ташувчанлик, манба, транзитор.

Аннотация: С развитием быстрыми темпами экономических, социальных, а также политических процессов, усиливается возрастание кишечных инфекций. Ключевые слова: госпиталь, бактерия носитель, источник, транзитор.

Annotation: Jo due to fast developing ecological social and politics processes ivestine infections increase.

Key words: shtam, hospital, a bacterium the carrier, a source, transitor.

Мавзунинг долзарблиги: Сальмонеллёз касаллигини тарқалишининг олдини олиш ва тиббий, ветеринария-санитария хизмати сифатини ошириш, эпидемиологик назорат ва эпидемияга қарши чора- тадбирларни амалга ошириш.

Сальмонеллёлар ичак инфекциялари гуруҳига мансуб касаллик бўлиб улар спорадик ва ёппасига авж оладиган касалликлар тарзида учрайди. Ҳозирги вақтда аҳоли ўртасида тиббий маданиятни кенг тарғиб қилиш натижасида кўпгина ичак инфекцияларини камайишига эришилди. Охирги йилларда дунёнинг барча мамлакатларида сальмонеллёлар касаллигини учраши қайд қилинмоқда. Республикамизда сальмонеллёларга қарши чора-тадбирларни қўллашимиз натижасида касалликни катталар ва болалар ўртасида учраш фоизи камайган. Сальмонеллалар ташқи муҳитда узок вақт яшай олиши, антибиотикларга сезгир, аммо кейинги пайтларда уларнинг антибиотикларга сезгир бўлмаган, яъни чидамли штампларининг пайдо бўлиши, хайвонлар асосан қорамоллар, парандалар, озиқ-овқат маҳсулотлари табиатда сальмонеллёларнинг асосий манбаи сифатида намоён бўлиши билан ажралиб туради. Одамлар сальмонеллёлар инфекциясини тарқатишда иштирок этишини биринчи навбатда бактерия ташувчиликнинг мавжудлиги ва касалликнинг турли даврларида сальмонеллёларнинг организмдан ажралиб чиқиши белгилаб

беради. Сальмонеллэзнинг ўткир ва енгил тури билан касалланган беморлар, шунингдек озик-овқат корхонасида ишловчи бактерия ташувчиларнинг ўрни ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Сальмонеллэз тарқалишида тиббиёт ходимлари инфекция манбаи бўлиб хизмат қилганлиги аниқланган. Сальмонеллэздан соғайгандан кейин одам кўпинча узоқ мудатгача бактерия ташувчи бўлиб қолади. Сальмонеллэз билан касалланганлар ва бактерия ташувчилар айниқса бир ёшгача бўлган болалар учун эпидемиологик жиҳатдан хавфлидир. Бактерия ташувчилар нажаси билан кўплаб сальмонеллэзларташқи мухитга ажралиб чиқади. Сальмонеллэзлар асосан озик-овқат орқали тарқалаши касалликни кўпайишида муҳим аҳамият касб этади. Сальмонеллалар озик-овқат махсулотларидан ташқари сувда йилнинг ҳар хил мавсумларида учрайди. Шифохоналарда сальмонеллэзларнинг тарқалишида оналар ва ходимларнинг сальмонелла юққан кўллари, рўзғор буюмлари, сочиқ, ич кийим, йўргаклаш курсилари, манеж, гилам, тувак ва бошқалар сальмонеллаларни маиший-мулоқот йўли билан юктиришда муҳим ўрин тутаяди.

Текширувдан мақсад: Сальмонеллэз касаллигини тарқалишида бактерия ташувчиларнинг ўрни ва касалхона ичи инфекцияси тарзида учрашини олдини олиш.

Текшириш усуллари: Эпидемиологик ва бактериологик усуллар Фарғона шаҳар бўйича юқумли ичак инфекцияларидан сальмонеллэз касаллигини 2012-2021 йиллар учун 10 йиллик солиштирма ахбороти.

Солиштирма ахборотдан кўриниб турибдики: 2012 йилда жами абсолют кўрсаткичда 29 интензив кўрсаткичда 11,4% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 29 интензив кўрсаткичда 42,0, 2013 йилда жами абсолют кўрсаткичда 20 интензив кўрсаткичда 7,5% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 19 интензив кўрсаткичда 26,5%, 2014 йилда жами абсолют кўрсаткичда 34 интензив кўрсаткичда 11,8% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 34 интензив кўрсаткичда 46,3%, 2015 йилда жами абсолют кўрсаткичда 35 интензив кўрсаткичда 12,1% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 30 интензив кўрсаткичда 41,5%, 2016 йилда жами абсолют кўрсаткичда 26 интензив кўрсаткичда 9,0% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 24 интензив кўрсаткичда 31,2%, 2017 йилда жами абсолют кўрсаткичда 18 интензив кўрсаткичда 6,0% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 17 интензив кўрсаткичда 20,0%, 2018 йилда жами абсолют кўрсаткичда 18 интензив кўрсаткичда 5,9% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 17 интензив кўрсаткичда 20,4%, 2019 йилда жами абсолют кўрсаткичда 12 интензив кўрсаткичда 3,8% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 10 интензив кўрсаткичда 11,0%, 2020 йилда жами абсолют кўрсаткичда 7 интензив кўрсаткичда 2,2 % шундан болалар абсолют

кўрсаткичда 6 интенсив кўрсаткичда 6,2%, 2021 йилда жами абсолют кўрсаткичда 9 интенсив кўрсаткичда 2,8% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 8 интенсив кўрсаткичда 8,0% кўрсаткични ташкил этмоқда.

Касалликнинг йиллар бўйича ўсиши ва камайишини солиштирганимизда 2012-2013 йиллар солиштира тахлилидан кўришиб турибдики жами сальмонеллез касаллиги -34,2% , шундан болалар ўртасида -30,1% камайган. 2013-2014 йилларда жами +57,3% шундан болалар +74,7%га ошганлиги кузатилмоқда. 2014-2015 йилларда жами -11,4%, шундан болалар -11,4% га камайган. 2015-2016 йилларда жами -28,0%, шундан болалар 24,8% га камайган. 2016-2017 йилларда жами -34,3%, шундан болалар 33,1% га камайган. 2017-2018 йилларда жами -1,7%, шундан болалар -1,7% га камайган. 2018-2019 йилларда жами -35,5%, шундан болалар -44,1% га камайган. 2019-2020 йилларда жами -42,1%, шундан болалар 43,6-% га камайган. 2020-2021 йилларда жами +27,0%, шундан болалар +29,0% га ошганлиги аниқланди.

Эпидемиологик тахлил ва бактериологик усуллар натижасига кўра сальмонеллез касаллиги 2012 йилга қараганда 2020 йилда жами 2,7%га камайганини, болалар ўртасида эса 13,5% га камайганини кўришимиз мумкин.

Хулоса. Юқоридаги солиштира ахборотдан кўришиб турибдики сальмонеллез касаллигини йиллар бўйича таққослаганда сезиларли равишда камайганини кўришимиз мумкин. Сальмонеллезларнинг олдини олиш чоратадбирларини тўғри ташкил этиш ва амалиётга жорий қилиш соғлиқни сақдаш ходимлари, ветеринария хизмати, гўшт ва сут ишлаб чиқариш корхоналари, озиқ-овқатларни тайёрлаш ва тарқатиш билан боғлиқ корхоналар ходимлари билан бирга амалга оширилади. Сальмонеллезлар эпидемиологияси турли туманлигини ҳисобга олиб, уларга қарши муваффақиятли курашишда тиббиёт ҳамда ветеринария хизмати ходимлари ҳамisha мустаҳкам алоқада бўлишлари керак. Бу ишда асосий куч одамлар, ҳайвонлар, паррандалар орасида юкумли касаллик манбаини аниқлаш ва касаллик тарқалишини ўз вақтида тўхтатишга қаратилган бўлиши керак. Сальмонеллезлар билан касалланиш кўрсаткичи ёш болаларда юқори эканлигини ҳисобга олиб, санитария эпидемиология хизмати ходимлари болалар учун сут, сут маҳсулотлари, болалар овқатларини, даволаш ва ичириш учун ишлатиладиган суяқликлар тайёрлайдиган ошхоналар, озиқ-овқат цехлари ва дорихоналар ишларини доимо назорат қилиши керак. Кемирувчларни йўқотиш сальмонеллезларга қарши курашда энг муҳим чоратадбирлардан ҳисобланади, чунки каламуш ва сичқонлар ҳайвонлар сўйиладиган жойларни, турли озиқ-овқат объектларини сальмонеллалар билан зарарлантириб, чорвачилик ва паррандачилик фермаларида инфекцияни тез тарқалиб кетишига сабаб бўладилар. Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари орасида сальмонеллез бактерия ташувчилигини аниқлаш ва улар билан курашиш,

хайвонларни ҳовлида сўйишни тартибга солиш, ҳайвонларни сўйишдан олдин ветеринария кўригидан ўтказиш, сўйилгандан кейин улар гўштини қайта ишлайдиган жойларда ветеринария санитария режимини нормаллаштириш, озиқ-овқат маҳсулотларини доимо ветеринария санитария кўригидан ўтказиш лозим. Бактерия ташувчиликка қарши курашиш энг муҳим профилактик чоралардан бири ҳисобланади. Сальмонеллэз билан оғриган беморлар ва бактерия ташувчилар клиник ва эпидемиологик кўрсатмалар асосида шифохонага ётқизилади. Бактерия ташувчи мактабгача тарбия ёшидаги болалар, озиқ-овқат корхоналари, болалар ва даволаш профилактика муассасаларининг ходимлари албатта шифохонага ётқизилади. Шифохоналарда сальмонеллэзлар бўйича эпидемиологик назорат санитария эпидемиология хизмати ходимлари эпидемиологлар, санитария врачлари, овқатланиш ва коммунал гигиенистлар, бактериологлар томонидан ҳамкорликда олиб борилади, бунда эпидемиологлар асосий роль ўйнайди. Шунингдек эпидемиологик анализни йўлга қўйиш, тиббиёт ва ветеринария мутахассисларини малакасини ошириш касалликка қарши курашиш йўл-йўриқлари мавзуси бўйича семинарлар ташкил қилиш ҳам касалликни олдини олишда муҳим чора тадбирлардан бири ҳисобланади.

Адабиётлар:

- 1.Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург. Дарслик. 2006г.
- 2.Усманов М.К. Эпидемиология. Тошкент Дарслик. 1995г.
- 3.Миртазаев О.М. Эпидемиологиядан амалий машғулотлар учун қўлланма Т. 2003 й.
- 4.Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаролар соғлигини сақлаш» тўғрисидаги Қонуни. 1996й. 29.08.
5. Bray, F. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries / F. Bray, J. Ferlay, I. Soerjomataram, R.L. Siegel et al // CA Cancer J. Clin. – 2018. – V. 68. – P. 394–424.
6. Ferlay, J. Cancer incidence and mortality worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 / J. Ferlay, I. Soerjomataram, R. Dikshit et al // Int. J.Cancer. – 2015. – V. 136. – P. 359–386.
7. Состояние онкологической помощи населению Республики Узбекистан в 2020 году / под редакцией М. Н. Тилляшайхова, Ш. Н. Ибрагимова, С. М. Джанклич. – Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2021. – 176 с.
8. Aliyevich, A. A. (2024). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(02), 51-52.

9. Aliyevich A. A. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – T. 11. – №. 02. – С. 51-52.

10. Aliyevich, Akhmedov Avazbek. "EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS." *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research* 11.02 (2024): 51-52.

11. Avazbek A. The Specificity Of Coronavirus Infection To Itself (Gender), The Incidence Of Primary Clinical Signs In Patients And The Presence Of Psychoemotional Disorders //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 1-6.

12. Avazbek, Axmedov. "The Specificity Of Coronavirus Infection To Itself (Gender), The Incidence Of Primary Clinical Signs In Patients And The Presence Of Psychoemotional Disorders." *Open Academia: Journal of Scholarly Research* 2.6 (2024): 1-6.

13. Avazbek, A. (2024). The Specificity Of Coronavirus Infection To Itself (Gender), The Incidence Of Primary Clinical Signs In Patients And The Presence Of Psychoemotional Disorders. *Open Academia: Journal of Scholarly Research*, 2(6), 1-6.

14. Ахмедов А. А., Мамазоитова Н. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Talqin va tadqiqotlar. – 2024.

15. Амалдаги қонуний ва меъёрий ҳужжатлар: Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш Вазирлигининг юқумли ва паразитар касалликлар эпидемиологияси, профилактикаси бўйича буйруқлар, услубий қўлланмалар, санитария норма ва меъёрлари.

16. Тиббий-профилактика факультети талабалари учун эпидемиологиядан услубий қўлланмалар ва методик тавсияномалар.